

August 2021

Verzeichnis der Veröffentlichungen **Martin Baumann**

Monographien

Integrationspotenziale von Religion und Zivilgesellschaft. Theoretische und empirische Befunde, in Ko-Autorenschaft mit Edmund Arens und Antonius Liedhegener, Baden-Baden: Nomos 2016 (REGIE-Band 2).

Der Hindutempel in Trimbach. Von der Idee bis zur Einweihung, in Ko-Autorenschaft mit Andreas Tunger-Zanetti, Luzern: Zentrum Religionsforschung, Universität Luzern 2014.

Jung, muslimisch, schweizerisch. Muslimische Jugendgruppen, islamische Lebensführung und Schweizer Gesellschaft. Ein Forschungsbericht, in Ko-Autorenschaft mit Jürgen Endres, Andreas Tunger-Zanetti und Samuel Behloul, Luzern: Zentrum Religionsforschung, Universität Luzern, 2013.

Alte Götter in neuer Heimat. Religionswissenschaftliche Analyse zu Diaspora am Beispiel von Hindus auf Trinidad, Marburg: diagonal 2003.

Migration, Religion, Integration. Vietnamesische Buddhisten und tamilische Hindus in Deutschland, Marburg: diagonal 2000.

Buddhismus/Buddhism, Reihe 'Kompaß Weltreligionen', Hannover: LHV, 1999.

Deutsche Buddhisten. Geschichte und Gemeinschaften, Marburg: diagonal 1993; 2. aktualisierte und erweiterte Aufl. 1995.

Der buddhistische Orden Arya Maitreya Mandala. Religionswissenschaftliche Darstellung einer westlich-buddhistischen Gemeinschaft, Remid-Schriftreihe 'Religionen vor Ort', Marburg: Remid 1994.

Qualitative Methoden in der Religionswissenschaft. Hinweise zur religionswissenschaftlichen Feldforschung, Remid-Schriftreihe 'Religionen vor Ort', Marburg: Remid 1992; 2. überarbeitete und erweiterte Aufl. 1998.

Herausgeberschaft

Edmund Arens, Martin Baumann et al. (Hg.), *Religiöse Identitäten und gesellschaftliche Integration*, Baden-Baden: Nomos 2017 (REGIE-Band 3).

Integration durch Religion? Geschichtliche Befunde, gesellschaftliche Analysen, rechtliche Perspektiven, gemeinsam mit E. Arens et al., Zürich: Pano 2014. (REGIE 1)

Religionspolitik – Öffentlichkeit – Wissenschaft: Studien zur Neuformierung von Religion in der Gegenwart, gemeinsam mit Frank Neubert, Zürich: Pano 2011.

Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens, gemeinsam mit Jörg Stolz, Bielefeld: transcript 2007.

Religiöser Pluralismus – Empirische Studien und analytische Perspektiven, gemeinsam mit Samuel-M. Behloul. Bielefeld: transcript 2005.

Tempel und Tamilen in zweiter Heimat: Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum, gemeinsam mit Brigitte Luchesi, Annette Wilke. Würzburg: Ergon, 2003.

Westward Dharma: Buddhism beyond Asia, gemeinsam mit Charles S. Prebish. Berkeley: University of California Press, 2002.

Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, gemeinsam mit J. Gordon Melton. Santa Barbara: Clio Press House, 2002, 4 Bände; aktualisierte Zweitaufgabe in 6 Bänden 2010.

Gasteditor der Themenausgabe "Multiculturalism and the Recognition of Religion" in: *Diskus. Internet Journal of Religion*, 5, 1999; (8 Beiträge), online: <http://www.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/diskus/#5>

Religionen feiern. Feste und Feiertage religiöser Gemeinschaften in Deutschland, Koordinator, gemeinsam mit Steffen Rink, hg. von REMID. Marburg: diagonal 1997.

Helmut Klar, Zeitzeuge zur Geschichte des Buddhismus in Deutschland, Forschungsbericht 11 des Forschungsprojektes 'Buddhistischer Modernismus'. Konstanz: Universität Konstanz 1995; auch komplett online, www.ub.uni-konstanz.de/ → Helmut Klar.

Artikel in peer-reviewed Zeitschriften

"Muslim and Buddhist Youths in Switzerland: Individualising Religion and Striving for Recognition?", gemeinsam mit Rebekka C. Khaliefi, in: *Social Inclusion*, 8, 3, 2020, 273-285. DOI: 10.17645/si.v8i3.3071 [online](#)

"Tragende Netze und schwankende Böden: Neue Herausforderungen für Religionsgemeinschaften in der Migrationsgesellschaft", gemeinsam mit Klaus Hoch und Wolf-

- ram Reiss, in: *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 4, 2017, 5-27. [online](#)
- „Buddhismus in Europa – Geschichte und die zweite Immigrantengeneration“, in: *Migration und soziale Arbeit*, 37, 1, 2015, 38-44.
- “Becoming a CSO, a Civil Society Organisation? Dynamics of Religious Diaspora Communities in Civil Society and Public Space”, in: *Nordic Journal of Religion and Society*, 27, 2, 2014, 113-130.
- "Civic Social Capital and Hindu Tamil Priests and Temples in Switzerland", in: *Finish Journal of Ethnicity and Migration*, 5, 2, 2010, 7-15 (online).
- "Temples, cupolas, minarets: Public space as contested terrain in contemporary Switzerland", in: *RELIGIO: Revue pro religionistiku*, 2, 2009, 141-153.
- "Templeisation: Continuity and Change of Hindu Traditions in Diaspora", in: *Journal of Religion in Europe*, 2, 2, 2009, 149-179.
- "Migrant Religiousness and Social Incorporation. Tamil Hindus in Germany", gemeinsam mit Kurt Salentin, in: *Journal of Contemporary Religion*, 21, 3, 2006, 297-323.
- "New and Unfamiliar: Researching Religious Plurality in Scenic Lucerne", in: *Bulletin for the Council of Societies for the Study of Religion*, 34, 4, 2005, 61-64.
- "Yoga, Krishna, Hindu-Tempel. Hinduismus in der Schweiz", in: *Internationales Asienforum*, 3-4, 2005, 231-249.
- "Religion und ihre Bedeutung für Migranten", in: *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, 88, 3/4, 2004, 250-263.
- "Migrant Settlement, Religion and Phases of Diaspora", in: *Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relations*, 33/34/35, 2002, 93-117.
- "Global Buddhism. Developmental Periods, Regional Histories and a New Analytical Perspective", in: *Journal of Global Buddhism*, 2, 2001, 1-43 (online <http://www.globalbuddhism.org/2/baumann011.pdf>).
- "Le bouddhisme theravāda en Europe: histoire, typologie et rencontre entre un bouddhisme moderniste et traditionaliste", in: *Recherches Sociologiques: Le bouddhisme en Occident: approches sociologiques et anthropologiques*, 31, 3, 2000, 7-31 (übersetzt von Lionel Obadia).
- "Buddhism in Switzerland", in: *Journal of Global Buddhism*, 1, 2000, 154-159, <http://www.globalbuddhism.org/1/baumann001.pdf>
- "Diaspora: Genealogies of Semantics and Transcultural Comparison", in: *Numen*, 47, 3, 2000, 313-337; reprint in Ajaya Kumar Soho, Brij Maharaj (ed.), *Sociology of Diaspora. A Reader*, 2 Bände, Bangalore: Rawat Publ. 2007, Band 1: 63-81 (update) und in Spanisch in Nattie Golubov (ed.), *Diasporas. Reflexiones Teóricas*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, 225-244.

- "Religion und umstrittener öffentlicher Raum: Gesellschaftspolitische Konflikte um religiöse Symbole und Stätten im gegenwärtigen Europa", in: *Zeitschrift für Religionswissenschaft*, 7, 2, 1999, 187-204.
- "Multiculturalism and the Ambiguity of Recognizing Religion", in: *Diskus. Internet Journal of Religion*, 5, 1999 (online <http://www.uni-marburg.de/religionswissenschaft/journal/diskus/baumann.html>).
- "Geschichte und Gegenwart des Buddhismus in der Schweiz", in: *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, 82, 4, 1998, S. 255-280.
- "'Working in the Right Spirit'. The Application of Buddhist 'Right Livelihood' in the Friends of the Western Buddhist Order", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 5, 1998, S. 120-143 (online <http://jbe.gold.ac.uk/5/baum1.html>).
- "Shangri-La in Exile: Portraying Tibetan Diaspora Studies and Reconsidering Diaspora(s)", in: *Diaspora. A Journal of Transnational Studies*, 6, 3, 1997, S. 377-404.
- "Culture Contact and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a 'Buddhism in Protestant Shape'", in: *Numen*, 44, 1997, S. 270-295.
- "The Dharma has come West. A Survey of Recent Studies and Sources", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 4, 1997, S. 194-211 (online <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2010/04/baum2.pdf>); erneut abgedruckt in *Critical Review of Books in Religion*, 10, 1997, S. 1-14.
- "Methodological Smugness and the Transplantation of Symbolic Systems: A Reply to Eva K. Neumaier-Dargyay", in: *Method & Theory in the Study of Religion*, 8, 4, 1996, S. 367-372.
- "Conceptualizing Diaspora. The Preservation of Religious Identity in Foreign Parts, Exemplified by Hindu Communities outside India", in: *Temenos*, 31, 1995, S. 19-35.
- "'Merkwürdige Bundesgenossen' und 'naive Sympathisanten'. Die Ausgrenzung der Religionswissenschaft aus der bundesdeutschen Kontroverse um neue Religionen", in: *Zeitschrift für Religionswissenschaft*, 3, 2, 1995, S. 111-136.
- "Analytische Rationalisten und romantische Sucher. Motive der Konversion zum Buddhismus in Deutschland", in: *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, 79, 3, 1995, S. 207-225.
- "Der Buddhismus im Abendland. Historische Entwicklung und gegenwärtige Präsenz", in: *Religio. Revue pro Religionistku* (Tschechische Republik), 3, 1, 1995, S. 17-42.
- "Creating a European Path to Nirvana. Historical and Contemporary Developments of Buddhism in Europe", in: *Journal of Contemporary Religion*, 10, 1, 1995, S. 55-70.
- "The Transplantation of Buddhism to Germany - Processive Modes and Strategies of Adaptation", in: *Method & Theory in the Study of Religion*, 6, 1, 1994, S. 35-61.

"Gegenwärtige Entwicklungen des Buddhismus in Ungarn", in: *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, 78, 1, 1994, S. 38-46.

"Buddhists in a Western Country", in: *Religion Today - A Journal of Contemporary Religions*, 7, 1, 1991, S. 1-4.

"Neo-Buddhistische Konzeptionen in Indien und England", in: *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*, 43, 2, 1991, S. 97-116.

Beiträge in Sammelbänden und Zeitschriften

„Discovering and Appropriating the Buddha. Scholarly Studies on Southern Buddhism in 19th Century Europe“, in: Hans Martin Krämer, Martin Licha (eds.), *Learning from the West, Learning from the East: The Emergence of the Study of Buddhism in Japan and Europe before 1900*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press (im Druck).

„Versteckte Tempel und unsichtbare Klöster. Zur Topografie buddhistischer und hinduistischer Sakralorte in der Schweiz“, in: Johannes Stückelberger (Hg.), *Raum und Religionen*, Bern (im Druck).

„Eastern religions and Europe“, in: Grace Davie, Lucian Leustean (eds.), *The Oxford Handbook of Religion and Europe*, Oxford: Oxford University Press (im Druck).

„Regelung des Verhältnisses zu nicht-anerkannten Religionsgemeinschaften. Untersuchung im Auftrag der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich“, gemeinsam mit Hansjörg Schmid, Andreas Tunger-Zanetti, Amir Sheikhzadegan, Frank Neubert, Noemi Trucco, in: *Schweizerisches Jahrbuch für Kirchenrecht*, Beiheft 7, 2020, 29-205.

“Zwischen Funktionalität und ästhetischer Bescheidenheit. Lokale Vielfalt ohne Minarett – moderne Moscheen in der Schweiz“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, *Kunst und Kirche*, 16, 2020, 29-35.

“Hinduism in Switzerland“, in: Knut A. Jacobsen, Ferdinando Sardella (eds.), *Hinduism in Europe*, Vol. 2, Leiden: Brill 2020, 1486-1501.

“Buddhism in Europe. History, current state of affairs, and adaptations to European large-scale social trends“, in: Thich Nhat Tu (ed.), *Buddhism Around the World*, Hanoi: Religion Publisher 2019, 163-178. DOI 10.5281/zenodo.3248793 [online](#)

„Are there Buddhists in Germany and the West at all? Personal reflections on my contribution to an emerging field of research“, in: Charles S. Prebish (ed.), *The Generations of Buddhist Studies*, available on H-Buddhism 2019, [online](#).

- „Secondos: mutation du religieux et quête de reconnaissance par la participation civique“, in: Irene Becci et al. (dir.), *Pluralisme et reconnaissance: Face à la diversité religieuse*, Rennes: Presses universitaires de Rennes 2018, 147-169.
- „Buddhismus im Westen. Geschichte und Analyse der Anpassung und Etablierung in Ländern außerhalb Asiens“, in: Manfred Hutter (Hg.), *Buddhismus III. Ostasiatischer Buddhismus und Buddhismus im Westen*, Reihe Religionen der Menschheit, Band 24.3, Stuttgart: Kohlhammer 2018, 379-462.
- „Glauben als Ressource für Integration? Zu den gesellschaftlichen Potenzialen und Grenzen von Religion“, in: *Herder-Korrespondenz Spezial* Flucht und Migration, 2, 2018, 51-53.
- „Interreligious Dialogue and ‘Religion’ as Excluding Category: Organising, Representing, and Ordering Local and National Religious Plurality in Switzerland“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: Jorn Bordrup, Wil Hoverd, Lene Kühle (eds.), *Critical Study of Religious Diversity*, Brill: Leiden 2018, 179-207.
- „Zivilgesellschaftlicher Akteure für Integration? Zur Rolle von Religion und religiösen Gemeinschaften bei Flucht, Zuwanderung und gesellschaftlicher Integration“ in: Christian Ströbele et al. (Hg.), *Migration, Flucht, Vertreibung – Orte islamischer und christlicher Theologie*, Reihe Forum Christentum – Islam, Regensburg: Pustet-Verlag 2018, 39-56.
- „Leben unter Generalverdacht. Muslime stehen unter ständigem Zwang der Rechtfertigung“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in *Tangram. Eidgenössische Kommission gegen Rassismus*, 40, Dez. 2017, 37-39.
- „Neue Sakralbauten in der Politik des Raums. Eine Dimensionen-basierte Analyse der Errichtung religiöser Gebäude in der Schweiz“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: Bärbel Beinhauer-Köhler et al. (Hg.), *Religion, Raum und Natur*, Münster: Lit 2017, 179-202.
- „Geplanter Raum und ungeplante religiöse Räume – Die neue religiöse Vielfalt der Schweiz aus räumlicher Perspektive“, in: COLLAGE. Zeitschrift für Planung, Umwelt und Städtebau, 3, 2017, 4-6.
- „Religiös selbstbestimmt, reflektiert und integriert. Analyse religiöser Neuinterpretationen bei jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund“, in: Edmund Arens et al. (Hg.), *Religiöse Identitäten und gesellschaftliche Integration*, Baden-Baden: Nomos 2017, 107-138 (REGIE-Band 3).
- „Engagierte Imame und Priester, Dienstleistungsangebote und neue Sakralbauten: Integrationspotenziale von religiösen Immigrantenvereinen“, in: Edmund Arens,

- Martin Baumann, Antonius Liedhegener, *Integrationspotenziale von Religion und Zivilgesellschaft. Theoretische und empirische Befunde*, Baden-Baden: Nomos 2016, 71-120 (REGIE-Band 2).
- „Religionsvielfalt und Migration: Die Schweizer Religionslandschaft in stetem Wandel“, in: *terra cognita*. Zeitschrift der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen, 1, 2016, 12-15.
- „Moscheebau und Moscheebaukonflikte in der Schweiz“, in: Reinhold Bernhardt, Ernst Furlinger (Hg.), *Öffentliches Ärgernis? Moscheebaukonflikte in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, Zürich: TVZ 2015, 91-111.
- "Von Gegenorten zu neuen Brücken- und Heimatorten: Moscheen, Tempel und Pagoden von Immigranten in der Schweiz", in: Jürgen Mohn, Adrian Hermann (Hg.), *Orte der Europäischen Religionsgeschichte*, Würzburg: Ergon 2015, 503-523.
- „Religion als Ressource und Konfliktpotential in Europa. Analytische Perspektiven auf Immigration, Gemeinschaft und Gesellschaft“, in: Regina Polak, Wolfgang Reiss (Hg.), *Religion im Wandel. Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration. Interdisziplinäre Perspektiven*, Wien: University Press 2014, 49-74.
- „Migrantenreligionen in Europa als absondernde Devianz? Diskursive Nonkonformität im Spiegel der Multifunktionalität religiöser Gemeinschaftsorte“, in: Christoph Kleine, Edith Franke, Heinz Mürmel, Thomas Hase (Hg.), *Devianz und Dynamik. Festschrift für Hubert Seiwert zum 65. Geburtstag*, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014, 204-218
- "Buddhism in Germany, Austria, and Switzerland", in: Asanga Tilakaratne (ed.) *2600 Years of Sambuddhatva: Global Journey of Awakening*, Colombo, The Ministry of Buddhasasana and Religious Affairs, Government of Sri Lanka, 2012, 443-452.
- "Religionsgemeinschaften im Wandel: Identitäten, Strukturen, interreligiöse Beziehungen", in: Christoph Bochinger (Hg.), *Religionen, Staat und Gesellschaft. Die Schweiz zwischen Säkularisierung und religiöser Vielfalt*, Zürich: NZZ Libro 2012, 21-75.
- "Umstrittene Sichtbarkeit: Immigranten, religiöse Bauten und lokale Anerkennung", in: Michael Stausberg (Hg.), *Religionswissenschaft: ein Studienbuch*, Berlin: de Gruyter, 2012, 365-377.
- "Modernist interpretations of Buddhism in Europe", in: David McMahan (ed.), *Buddhism in the Modern World*, London: Routledge, 2012, 113-135.
- "Der religionsneutrale Staat und religiöse Pluralisierung: Kontroversen am Beispiel der Schweizer Demokratie", in: Bernhard Kempen, Kolja Naumann (Hg.), *Demokratie und Religion*, Köln 2011, 95-115.

- "Ansehen und Sichtbarmachung. Religion, Immigration und repräsentative Sakralbauten in Westeuropa", gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: *Herder Korrespondenz*, 65, 8, 2011, 407-409.
- "Qualifizierung für das Diesseits oder Jenseits? Religionswissenschaft und Berufsaussichten", in: Patrick Diemling, Juri Westermann (Hg.), *'Und was wird man später damit?' Beiträge zur Berufsfindung von Religionswissenschaftlern und Absolventen anderer 'Kleiner Fächer'*, Frankfurt a.M.: Peter Lang 2011, 31-38.
- "Wenn Religionen Häuser bauen. Sakralbauten, Kontroversen und öffentlicher Raum in der Schweizer Demokratie", gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: Martin Baumann, Frank Neubert (Hg.), *Religionspolitik – Öffentlichkeit – Wissenschaft: Studien zur Neuformierung von Religion in der Gegenwart*, Zürich: Pano 2011, 151-188.
- "Einleitung: Zur Neuformierung von Religion in der Gegenwart", gemeinsam mit Frank Neubert, in: Martin Baumann, Frank Neubert (Hg.), *Religionspolitik – Öffentlichkeit – Wissenschaft: Studien zur Neuformierung von Religion in der Gegenwart*, Zürich: Pano 2011, 9-21.
- "Exile", in: Kim Knott, Sean McLoughlin (eds.), *Diasporas: Concepts, Identities, Intersections*, London: Zed Books 2010, 19-23.
- "Hindu Traditions in Diaspora: Shifting spaces and places of Hindu ritual", in: Eliezer Ben-Rafael, Yitzhak Sternberg (eds.), *World Religions and Multiculturalism: A Dialectic Relation*, Brill: Leiden 2010, 237-256.
- "Religionswissenschaft, Entzauberung und die neue Öffentlichkeit von Religion(en)", in: *Bulletin der Vereinigung der schweizerischen Hochschuldozierenden*, 36, 1, 2010, 29-36.
- "Zugewanderte Religionen Asiens in Europa. Geschichte, Begegnung und Interkulturalität", in: Mariano Delgado (Hg.), *Interkulturalität – Begegnung und Wandel in den Religionen*, Fribourg: University Press Fribourg 2009, 181-195.
- "Buddhismus", in: Willi Bühler, Benno Bühlmann und Andreas Kessler (Hrsg.), *Sachbuch Religionen. Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam*. Horw: db-Verlag 2009, 92-133 (Zweitaufgabe 2010).
- "Migration and Religion", in: Peter Clarke, Peter Beyer (eds.), *The World's Religions: Continuities and Transformations*, London: Routledge 2009, 338-352.
- "Migration und religiöse Bauten – zur Neuaushandlung des öffentlichen Raums", gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: *Kunst und Kirche*, 4, 2008, 32-39.
- "Qualitative Religionsforschung: Grundüberlegungen", in: Michael Klöcker, Udo Two-ruschka (Hg.), *Praktische Religionswissenschaft. Eine Einführung*, Köln, Wien: Böhlau 2008, S. 48-62.

- "Einleitung: Eine Schweiz – viele Religionen", gemeinsam mit Jörg Stolz, in: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hg.), *Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens*, Bielefeld: transcript 2007, S. 11-18.
- "Religiöse Vielfalt: kulturelle, soziale und individuelle Formen", gemeinsam mit Jörg Stolz, in: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hg.), *Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens*, Bielefeld: transcript 2007, S. 21-38.
- "Religiöse Vielfalt in der Schweiz : Zahlen, Fakten, Trends", gemeinsam mit Jörg Stolz, in: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hg.), *Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens*, Bielefeld: transcript 2007, S. 39-66.
- "Religiöse Vielfalt und moderne Gesellschaft", gemeinsam mit Jörg Stolz, in: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hg.), *Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens*, Bielefeld: transcript 2007, S. 67-86.
- "Götter, Gurus, Geist und Seele: Hindu-Traditionen in der Schweiz", in: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hg.), *Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens*, Bielefeld: transcript 2007, S. 223-237.
- "Vielfalt der Religionen – Risiken und Chancen des Zusammenlebens", gemeinsam mit Jörg Stolz in: Martin Baumann, Jörg Stolz (Hg.), *Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens*, Bielefeld: transcript 2007, S. 344-378.
- "Geschichte und Implikationen östlicher Religionen in Europa", in: *Religioni e sette nel mondo*, 4, 2003-2004, Themenheft "Religioni alternative e diritti umani – Alternative Religionen und Menschenrechte", hg. von der Gruppo di ricerca e Informazione Socio-Religiosa, erschienen 2007, S. 65-78 (italienische Übersetzung S. 79-91).
- "Researching Religious Diversity in Western Europe: The Study of Diaspora Communities, Religious Conflict, and Public Domain in Germany and Switzerland", in: K.S. Nathan (ed.), *Religious Pluralism in Democratic Societies: Challenges and Prospects for Southeast Asia, Europe and the United States in the New Millennium*, Singapore, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Stiftung u. Malaysian Association for American Studies 2007, S. 139-157; reprint 2010.
- "Migration – Gemeinschaftsbildung – religiöser Pluralismus", in: Reinhard Hempelmann (Hg.), *Leben zwischen den Welten. Migrationsgemeinschaften in Europa*, EZW-Texte 187, 2006, S. 13-25.
- "Lucerne and Religious Plurality: Report of a Research Project", in: Viggo Mortensen (ed.), *Religious Innovation and Pluralism in 21st Century Europe*, Aarhus: University of Aarhus 2006, S. 91-99.
- "Viel Religion auf engem Raum. Religionsvielfalt am Beispiel Luzern", in: Stapferhaus Lenzburg (Hg.), *Glaubenssache*, Katalog zur Ausstellung, Baden: hier + jetzt, 2006, S. 132-137.

- "New Religious Plurality in Switzerland: Studying Lucerne's Religious Diversity", in: Pratap Kumar (ed.), *Religious Pluralism in the Diaspora*. Selected Proceedings of the 19th IAHR congress, Tokyo 2005, Brill: Leiden 2006, S. 353-362.
- "Performing Vows in Diasporic Contexts: Tamil Hindus, Temples, and Goddesses in Germany ", in: Selva J. Raj, William P. Harman (eds.), *Dealing with Deities. The Ritual Vow in South Asia*, Albany, NY: State University of New York Press 2006, S. 129-144.
- "Creating a Focal Point for Buddhism in the West. The German Buddhist Pioneer Paul Dahlke", in: Damien Keown (ed.), *Buddhist Studies from Ancient India to Modern America: Essays in Honor of Charles S. Prebish*, London: Routledge Curzon, 2006, S. 175-190.
- "Einleitung: Zur Aktualität von Religion und religiösem Pluralismus", in: Martin Baumann, Samuel-M. Behloul (Hg.), *Religiöser Pluralismus. Empirische Studien und analytische Perspektiven*, Bielefeld: transcript 2005, S. 7-17 (gemeinsam mit S. Behloul).
- "Religionspluralität in Deutschland – Religiöse Differenz und kulturelle Kompatibilität asiatischer Zuwanderer", in: Martin Baumann, Samuel-M. Behloul (Hg.), *Religiöser Pluralismus. Empirische Studien und analytische Perspektiven*, Bielefeld: transcript 2005, S. 123-144.
- "Shangri-La, Diaspora und Globalisierung. Tibetischer Buddhismus weltweit", in: Museum für Völkerkunde Hamburg (Hg.), *Die Welt des Tibetischen Buddhismus*, Museum für Völkerkunde Hamburg, Hamburg 2005, S. 357-388.
- "Religion und ihre Bedeutung für Migranten. Zur Parallelität von 'fremd'-religiöser Loyalität und gesellschaftlicher Integration", in: Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hg.), *Religion – Migration – Integration in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft*, Berlin: Bundesdruckerei 2004, S. 19-30; auch online unter: www.remid.de/publikationen_tagung2004.html. Textlich verändert und gekürzt als "Die Bedeutung der Religion in der Migration", in: Beate Schmid-Behlau, Antje Schwarze (Hg.), *Im Dialog zum Miteinander. Ein Leitfaden zur Begegnung mit Muslimen in der Erwachsenenbildung*, Bonn: IIZ-DVV, S. 38-42.
- "Migration, Religion und religiöse Feste", in: Gaby Fierz, Michael Schneider (Hg.), *Feste im Licht – Religiöse Vielfalt in einer Stadt*, Museum der Kulturen, Basel: Merian, 2004, S. 140-150.
- "Kirchen, Moscheen, Synagogen – eine Stadt verträgt viele Religionen", in: Mechthild M. Jansen, Susanne Keval (Hg.), *Die multireligiöse Stadt. Religion, Migration und urbane Identität*, POLIS 40, Reihe der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, Frankfurt am Main 2004, 16-30; erneut abgedruckt in Amt für multikulturelle

- Angelegenheiten der Stadt Frankfurt am Main et al. (Hg.), *Religion und Migration*, Frankfurt am Main: VAS 2007, S. 69-83.
- "A Diachronic View of Diaspora, and the Significance of Religion and Hindu Trinidadians", in: Waltraut Kokot, Khachig Tölölyan, Carolin Alfonso (eds.), *Diaspora, Identity and Religion. New Directions in Theory and Research*, London: Routledge 2004, S. 170-188.
- "Organising Hindu Temples in Europe, the Case of Tamil Migrants from Sri Lanka", in: Christoph Kleine, Monika Schrimpf, Katja Triplett (Hg.), *Unterwegs. Neue Pfade in der Religionswissenschaft. Festschrift in Honour of Michael Pye on his 65th Birthday*, München: Biblion 2004, S. 379-391.
- "Becoming a Colour of the Rainbow: The Social Integration of Indian Hindus in Trinidad, Analysed along a Phase Model of Diaspora", in: Knut A. Jacobsen, Pratap Kumar (eds.), *South Asians in the Diaspora: Histories and Religious Traditions*, Leiden: Brill, 2004, S. 77-96.
- "Mala und Lobpreiskette. Die Andachtsschnur in hinduistischen, buddhistischen und islamischen Traditionen", in: Urs-Beat Frei, Fredy Bühler (Hg.), *Rosenkranz – Kunst der Andacht*, Bern: Bengli-Verlag 2003, S. 321-333.
- "Einleitung: Kontinuität und Wandel von Religion in fremdkultureller Umwelt", gemeinsam mit Brigitte Luchesi und Annette Wilke, in: Martin Baumann, Brigitte Luchesi, Annette Wilke (Hg.), *Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum*, Würzburg: Ergon 2003, S. 3-40.
- "Von Sri Lanka in die Bundesrepublik: Flucht, Aufnahme und kulturelle Rekonstruktionen", in: Martin Baumann, Brigitte Luchesi, Annette Wilke (Hg.), *Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum*, Würzburg: Ergon 2003, S. 41-73.
- "Selbstkasteiungen und Gelübde: Traditionswahrung durch religiöse Praktik", in: Martin Baumann, Brigitte Luchesi, Annette Wilke (Hg.), *Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum*, Würzburg: Ergon 2003, S. 169-188.
- "Introduction: Paying Homage to the Buddha in the West", gemeinsam mit Charles S. Prebish, in: Charles S. Prebish, Martin Baumann (eds.), *Westwards Dharma: Buddhism beyond Asia*, Berkeley: University of California Press 2002, S. 1-13.
- "Protective Amulets and Awareness Techniques, or How to Make Sense of Buddhism in the West", in: Charles S. Prebish, Martin Baumann (eds.), *Westwards Dharma: Buddhism beyond Asia*, Berkeley: University of California Press 2002, S. 51-65.
- "Buddhism in Europe: Past, Present, Prospects", in: Charles S. Prebish, Martin Baumann (eds.), *Westwards Dharma: Buddhism beyond Asia*, Berkeley: University of California

- nia Press 2002, S. 85-105; Parallelabdruck in: Gwilym Beckerlegge (ed), *From Sacred Text to Internet*, Aldershot: Ashgate 2001, S. 295-317.
- "Recht als Grenzziehung und Mittel gesellschaftlicher Etablierung: Buddhisten in Deutschland und in Nachbarländern", in: Gritt Klinkhammer, Tobias Frick (Hg.), *Religion und Recht*, Marburg: diagonal 2002, S. 139-150.
- "Buddhismus", in: Peter Antes (Hg.), *Vielfalt der Religionen. Baha'i, Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, ...*, Hannover: Lutherisches Verlagshaus 2002, S. 52-82.
- "A difusão global do Budismo: história e uma nova perspectiva analítica", in: Frank Usarski (org.), *O Budismo no Brasil - Uma religião entre tradição e adaptação*, São Paulo: Lozrosae, 2002, S. 35-71 (in portugiesischer Übersetzung durch Vera de Andrada e Silva und Rafael Shoji).
- "Religiöse Hintergründe in Aussagen von Asylsuchenden. Konzeptionelle Überlegungen aus religionswissenschaftlicher Perspektive", in: Sigrid Ebritsch, Wolfgang Vögele (Hg.), *Fluchtgründe vermitteln und verstehen - strukturelle, soziale und kulturelle Einflüsse auf das Asylverfahren*, Rehburg-Loccum: Evang. Akademie Loccum, 2002, S. 57-69.
- "Grundstrukturen von Festen", in *LR. Zeitschrift für Religionsunterricht und Lebenskunde*, Zürich: Theologischer Verlag, 1, 2002, S. 1-4.
- "Muslime in Deutschland – Neue Studien und Erkenntnisse", in: *Spirita*, 2001, R8-R11 (online).
- "Die kleinen Religionsgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland – ein Überblick", in: *Christliches ABC heute und morgen. Handbuch für Lebensfragen und kirchliche Erwachsenenbildung*, Bad Homburg 2001, Ergänzungslieferung 3/2001, S. 365-380.
- "Disputed Space for Beloved Goddesses: Hindu Temples, Conflicts and Religious Pluralism in Germany", in: *Rever. Revista de Estudos da Religião*, 1, 4, 2001 (online http://www.pucsp.br/rever/rv4_2001/t_bauman.htm).
- "Work as Dharma Practice: Right Livelihood Cooperatives of the FWBO", in: Christopher S. Queen (ed.), *Engaged Buddhism in the West*, Boulder: Wisdom Publ. 2000, S. 372-393.
- "The Hindu Diasporas in Europe and an Analysis of Key Diasporic Patterns", in: T. S. Rukmani (ed.), *Hindu Diaspora: Global Perspectives*, Montréal: Concordia University 1999, S. 59-79.
- "Transplanting Religious Systems of Meaning", in: Karl-Heinz Pohl (ed.), *Chinese Thought in a Global Context. A Dialogue Between Chinese & Western Philosophical Approaches*, Leiden: Brill 1999, S. 307-326.

- "Sustaining 'Little Indias': The Hindu Diasporas in Europe", in: Gerrie ter Haar (ed.), *Strangers and Sojourners: Religious Communities in the Diaspora*, Leuven: Uitgeverij Peeters, 1998, S. 95-132; reprint in: Gerrie ter Haar (ed.), *Religious Communities in the Diaspora*, Nairobi: Acton Publ., 2001, S. 86-128.
- "Channeling Information: The Stigmatization of Religious Studies as an Aspect of the Debate about the New Religious Movements in Germany", in: Eileen Barker, Margit Warburg (eds.), *New Religions and New Religiosity*, Aarhus: Aarhus University Press 1998, S. 204-221.
- "Buddhismus in den 1990er Jahren in Deutschland. Statistische Beobachtungen", in: *Festschrift zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Lama Anagarika Govinda*, hg. vom Orden Ārya Maitreya Mandala, München: Lama und Li Gotami Govinda Stiftung 1998, S. 45-66.
- "Buddhismus", in: Remid (Hg.), *Religionen feiern. Feste und Feiertage religiöser Gemeinschaften in Deutschland*, Marburg: Diagonal 1997, S. 171-187.
- "Feste tamilischer Hindus in Deutschland", in: Remid (Hg.), *Religionen feiern. Feste und Feiertage religiöser Gemeinschaften in Deutschland*, Marburg: Diagonal 1997, S. 198-200.
- "Hindus und Juden in globaler 'Zerstreuung': Über den Vergleich zum Theoriebegriff der Diaspora", in: Hans-Joachim Klimkeit (Hg.), *Vergleichen und Verstehen in der Religionswissenschaft*, Vorträge der Jahrestagung der DVRG im Oktober 1995 in Bonn, Wiesbaden: Harrassowitz 1997, S. 185-200.
- "Paths to the Nirvana: Buddhist Traditions and Activities in Germany Today", in: *The Journal of Oriental Study* (Tokyo), 36, 1, 1997, S. 125-148 (ins Japanische übersetzt von Yukio Matsudo).
- "'Entsagung und Entselbstung'. Eine Neuinterpretation des Lebens und Werkes des Buddhisten Paul Dahlke", in: *Living Faith - Lebendige religiöse Wirklichkeit. Festschrift für Hans-Jürgen Greschat*, hg. von Reiner Mahlke, Renate Pitzer-Reyl, Joachim Süß, Frankfurt/Main: P. Lang 1997, S. 263-282.
- "Als Sadhu im Westen leben. Interview mit Atmaswarup Swami, Sadhu am Swaminarayan Mandir", in: *Spirita*, 10, 1, 1996, S. 11-14.
- "Der Swaminarayan Hindu Tempel in London", in: *Spirita*, 10, 1, 1996, S. 7-10.
- "Helmut Klar, ein Lebensportrait", in: Martin Baumann (Hg.), *Helmut Klar, Zeitzeuge zur Geschichte des Buddhismus in Deutschland*, Forschungsbericht 11 des Forschungsprojektes 'Buddhistischer Modernismus', Konstanz: Universität Konstanz 1995, S. 1-23.
- "Adapting a Religion in a Foreign Culture. Rationalistic Interpretations of Buddhism in Germany", in: Ulrich Everding (ed.), *Buddhism and Christianity. Interactions be-*

tween East and West, Proceedings of the Symposium 18.-20.12.1993 in Kandy (Sri Lanka), Colombo: Goethe Institut Colombo 1995, S. 72-100.

"Interpretationen buddhistischer Normen (*sila*) im Abendland", in: Horst Bürkle (Hg.), *Grundwerte menschlichen Verhaltens in den Religionen*, Frankfurt/M.: Peter Lang 1993, S. 77-88.

Handbuchartikel und Lexikonlemmata

„Buddhismus in der Schweiz – Geschichte, Stand und Zentren“, in: *Handbuch der Religionen*, Hohenwarsleben: Westarp Science – Fachverlage (im Druck).

„Migration, Diaspora, and Religion“, in: Matthias Middell (ed.), *The Routledge Handbook of Transregional Studies*, Abingdon: Routledge 2018, 456-463.

„Religiöse Schule und Lineage“, in: *Handbuch Religionssoziologie*, hg. von Volkhard Krech, Detlef Pollack, Markus Hero und Olaf Müller, Wiesbaden: Springer VS 2018, 525-542.

"Demography and Profile of Sri Lankan Citizens in Switzerland", in: *Encyclopedia of the Sri Lankan Diaspora*, edited by Peter Reeves, Singapur: Editions Didier Millet, 2013

"Hinduismus", in: Erich Geldbach, Peter Noss (Hg.), *Vielfalt und Wandel. Lexikon der Religionsgemeinschaften im Ruhrgebiet*, Bochum: Klartext 2009.

"Europe, Hinduism in", in: *The Encyclopedia of Hinduism*, hgg. von Denise Cush, Catherine Robinson, M. York, F. Foulston, London, New York: Routledge 2008, S. 229-240.

"Diaspora. Ein alter Begriff als neuer Analyseansatz von Religion & Migration", in: Studienbrief "Religion in der Moderne", Masterstudiengang "Individualisierung und Sozialstruktur", Institut für Soziologie, Fernuniversität Hagen, 2007.

"Buddhism in the West", in: *Encyclopedia of Religion*, 2. Aufl, New York: Macmillan 2007.

"Buddhism in the Western World" (16 Einzelbeiträge unterschiedlicher Länge), in: *Routledge Curzon Encyclopedia of Buddhism*, hgg. von Damien Keown und Charles S. Prebish, London: Routledge Curzon Press, 2007.

"Friends of the Western Buddhist Order" und "Venerable Sangharakshita", in: *Encyclopedia of New Religious Movements*, hgg. von Peter Clarke, London: Routledge 2005, S. 197-198 und S. 500-501.

"Buddhism in the West", in: *Encyclopedia of New Religious Movements*, hgg. von Peter Clarke, London: Routledge 2005, S. 74-77.

"Tradition: I. Religionswissenschaftlich", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuauflage, Tübingen: Mohr, 2005, Band 8, Sp. 505.

- "Turner, Victor", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuauflage, Tübingen: Mohr, 2005, Band 8, Sp. 673-674.
- "Weltgesellschaft und Religion, religionswissenschaftlich", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuauflage, Tübingen: Mohr, 2005, Band 8, Sp. 1441-1442.
- "Hinduismus im Westen", in: *Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen. Orientierungen im religiösen Pluralismus*, hgg. von Harald Baer, Hans Gasper, Joachim Müller, Johannes Sinabell, Freiburg: Herder 2005, Sp. 560-564; aktualisierte Neuauflage 2010.
- "Sathya Sai Baba", in: *Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und Weltanschauungen. Orientierungen im religiösen Pluralismus*, hgg. von Harald Baer, Hans Gasper, Joachim Müller, Johannes Sinabell, Freiburg: Herder 2005, Sp. 1130-1133; aktualisierte Neuauflage 2010.
- "Religionswandel: Religionswissenschaftlich", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuauflage, Tübingen: Mohr, 2004, Band 7, Sp. 399-400.
- "Die Rückkehr des Buddhismus nach Indien und die Ausbreitung in den Westen", in: *Faszination Weltgeschichte. Wie wir wurden, was wir sind*, Band 2: *Religionen und Glaubensformen*, Gütersloh, München: Wissen Media, 2003, 292-293.
- "Europe, Buddhism in", in: *Encyclopedia of Buddhism*, hgg. von Robert E. Buswell, New York: Macmillan 2003, Vol. 1, S. 266-268.
- "European Buddhist Union", Bd. 2: 453; "German Buddhist Union", Bd. 2: 540-541; "Germany", Bd. 2: 541-544; "Germany, Hinduism in", Bd. 2: 544-545; "Germany, Islam in", Bd. 2: 545-547; "Mahā Bodhi Society", Bd. 3: 812-813; "Theravāda", Bd. 4: 1274-1275; "Trinidad & Tobago", Bd. 4: 1297-1299; "Vipassana International Academy", Bd. 4: 1398-1399; "Western Buddhist Order, Friends of the", Bd. 4: 1412-1413, alle in: *Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices*, hgg. von Gordon Melton und Martin Baumann, Santa Barbara: ABC-Clio 2002, aktualisierte 2. Auflage 2010.
- "Hinduism", in: *Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices*, hgg. von Gordon Melton und Martin Baumann, Santa Barbara: ABC-Clio 2002, Band 2, S. 586-597.
- "Buddhism", in: *Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices*, hgg. von Gordon Melton und Martin Baumann, Santa Barbara: ABC-Clio 2002, Band 1, S. 179-198.
- "Minderheiten: Religionswissenschaftlich", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuauflage, Tübingen: Mohr, 2002, Band 5, Sp. 1245-1246.
- "Grenze: Religionswissenschaftlich", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuauflage, Tübingen: Mohr, 2000, Band 3, Sp. 1272-1273.

- "Hinduistische Tamilen", in: *Handbuch der Religionen*, hgg. von Michael Klöcker und Udo Tworuschka, Landsberg: Olzog-Verlag 2000, Kapitel VIII-20.
- "Migration", in: *Metzler Lexikon Religion*, Tübingen: Metzler 1999, S. 443-445.
- "Diaspora: Religionsgeschichtlich", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuaufgabe, Tübingen: Mohr, 1999, Band 2, Sp. 826-827.
- "Diaspora", in: *Metzler Lexikon Religion*, Tübingen: Metzler 1999, S. 251-254.
- "Buddhismus als Beispiel von 'importierter Religion'", in: *Handbuch der deutschen Reformbewegungen*, hgg. von Diethart Krebs, Jürgen Reulecke, Wuppertal: Hammer 1998, S. 513-522.
- "Buddhismus außerhalb Asiens", in: *Die Religion in Geschichte und Gegenwart*, 4. Neuaufgabe, Tübingen: Mohr, 1998, Sp. 1838-1840.
- "Il buddhismo in Occidente", in: *Storia delle religioni*, Vol. 4: Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente, hgg. von Giovanni Filoramo, Rom: Gius. Laterza & Figli Spa 1996, S. 483-497 (Übersetzung durch Verlag); Wiederabdruck in Giovanni Filoramo (Hg.), *Buddhismo*, Biblioteca Universale Laterza, Rom: Guis. Laterza & Figli Spa 2001, S. 323-341.
- "Buddhismus in Deutschland", in: *Handbuch Religionen der Welt*, hgg. von Udo und Monika Tworuschka, Gütersloh, München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992, S. 336-338.
- "Buddhismus in Indien", in: *Handbuch Religionen der Welt*, hgg. von Udo und Monika Tworuschka, Gütersloh, München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1992, S. 315-316.

Websites und Dia-Shows im Internet

- "Religionsvielfalt im Kanton Luzern": [online](#), seit 2002, 4. Aktualisierung 2017.
- "Kuppel – Tempel – Minarett. Religiöse Bauten zugewanderter religiöser Minderheiten in der Schweiz", [online](#) seit 2009, fortlaufend aktualisiert.
- "Religionen in der Schweiz": [online](#), seit 2004.

Bibliographien im Internet

- Global Hindu Diaspora. A Bibliography of Books and Main Articles*, 2004 (ca. 130 Titel), [online](#).
- Buddhism in Europe. An Annotated Bibliography*, 1996; 2. akt. Version 1998, 3. akt. Version 2001 (ca. 380 Titel), in: *Journal of Global Buddhism*, [online](#).
- American Buddhism. A Bibliography on Buddhist Traditions and Schools in the U.S.A. and Canada*, 1999 (ca. 100 Titel), in: *Journal of Global Buddhism*, [online](#).

Hindus and Hindu Traditions in Europe. A Bibliography on the Hindu-European Diasporas, 1998 (ca. 160 Titel), [online](#).

Publikumsmedien

„Religionspluralität als Herausforderung für den Staat“, religion.ch von Iras Cotis, 3.8.2021, [online](#).

„Der Buddhismus in der Schweiz ist vielfältig“, Radio SRF 2, „Perspektiven“, 25.07.2021, [online](#).

„Gspröchsstoff: Die Wiederverzauberung der Welt“, Radio 3Fach, 3.10.2020, [online](#).

„Die kirchliche Bindung auf dem Lande ist stärker. Ein Projekt der Uni Luzern zeigt einen Stadt-Land-Graben auf. Und: Den Muslimen stehen weniger Räume zur Verfügung als den Buddhisten“, Interview in Zofinger Tagblatt, 09.02.2017, S. 30; [online](#).

„Religiöse Vielfalt nimmt auch in katholischen Stammländern zu“, Interview in Kath.ch. Katholisches Medienzentrum, 21.01.2017, [online](#). Wiederabdruck Pfarreiblatt der katholischen Kirche Luzern, 4, 2017, S. 4.

„Verhindert Religion die Integration?“, Interview in „Perspektiven“, Radio SRF 2, 24.07.2016, [online](#).

„Religion – Hemmschuh oder Hilfe zur Integration?“ Interview in „Sternstunde Religion“, Schweizer Fernsehen SRF 1, 15.2.2014, [online](#).

„Den Kirchen fehlt der Draht zu ihren jungen Schäfchen“, Interview in: *Neue Luzerner Zeitung*, 14. 4. 2015, S. 23.

„'Vielfalt der Religionen vermitteln' Die Autoren des Buches über den Bau des Hindu-Tempels erzählen von dessen Entstehung“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: *Oltnet Tagblatt*, 25. August 2014, S. 17.

„Beim Islam wäre es wichtig, genau hinzuschauen“, Interview in *reformiert. Evangelisch-reformierte Zeitung für die Deutsche und Rätoromanische Schweiz*, Nr. 11, November 2013, S. 8; auch [online](#).

„Buddha in Berlin. Um 1900, im Kaiserreich, eine Provokation – heute ein Lifestyle-Produkt“, in: *DIE ZEIT*, 33, 8. August 2013, S. 16.

„Eine friedliche Provokation - Deutschlands erste Buddhisten“, in *DIE ZEIT*, Themenheft „Geschichte - Jugendbewegung und Lebensreform in Deutschland um 1900“, 2, 2013, S. 74-75.

„Nachgefragt: Ein Ort für die grosse Göttin“, Interview in „Sternstunde Religion“, Schweizer Fernsehen vom 28.03.2013, [online](#).

- „Hindu death rites committed in the river Reuss of Lucerne“, 06.07.2012, Interview im britischen Radio-Magazin *The Monocle Daily*, [online](#) (minute 25.15 – 30.15).
- „La Reuss, fleuve sacré hindou“, Interview in *La Liberté*, gemeinsam mit A. Tunger-Zanetti, 16.06.2012, S. 10.
- „Totengedenken und Klingelstreiche – Halloween“, Kurzinterview in der *NZZ*, 31.10.2011.
- „Von Tempeln und Tamilen - Hinduismus in der Schweiz“, Interview im Beitrag von B. Bühlmann, *Sonntag*, 17.02.2011, S. 14-17.
- „Arrangierte Ehen sind häufig“, im Interview in der *Neuen Luzern Zeitung*, 8.4.2011
- „Die 'reformierten' Hindus von Bern“, Interview in „Perspektiven“, DRS 2 am 10.4.2011, [online](#).
- „Law, populist politics, and the ban of minarets in Switzerland“, in: Blog of the Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU), 24. September 2010, [online](#).
- „Religion: Wer baut, der bleibt – Interview“, in *Neue Luzerner Zeitung*, 12.12.2009, S. 29.
- „Anxieties, banning minarets and populist politics in Switzerland — a preliminary analysis“, in: Webportal *The Pluralism Project* at Harvard University, 03.12.2009 [online](#).
- „Die Mehrheit ist für unseren Rechtsstaat – Interview zur Anti-Minarett-Initiative“, in: *Schaffhausener Nachrichten*, 17. Oktober 2009, S. 7; erneut in *Winterthurer Landbote*, 19. Oktober 2009, S. 4.
- „Streit um Symbole im öffentlichen Raum. Bauten "fremder" Religionsgemeinschaften in der Schweiz“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 01. Oktober 2009, S. 13.
- „Natürlich gibt und gab es Konflikte, das soll nicht verharmlost werden – Interview zum Religionsfrieden in der Schweiz“, in: *Bulletin des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes*, 3, 2009, S. 8-10.
- „Wenn Tempel heimisch werden. Sakralbauten zugewanderter Religionen“, gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: *Der Bund*, 30. Mai 2009, S. 36.
- „Wie Politik die Religion benutzt – um umgekehrt“, in: *Neue Luzerner Zeitung*, 7.04.2007, S. 48.
- „Religion und Zusammenleben“, in: *Alpha Plattform*, Beilage zur *Sonntagszeitung* des *Tagesanzeigers*, 21.01.2006, S. 56.
- „Religionspluralität – Gefahr oder Chance?“, in: *Neue Zürcher Zeitung*, 29.01.2005.
- „Wir vertragen viele Religionen“, in: *Frankfurter Neue Presse*, 11.03.2004, S. 4.
- „Fremde Religion und gesellschaftliche Integration“, in: *Willisauer Bote*, 15, 07.02.2004, S. 7.
- „Religion kulturwissenschaftlich“, in: *Schweizerische Kirchenzeitung*, 38, 171, 2003, S. 664.
- „Diaspora: Ein alter Begriff in neuer Aktualität“, in: *Uni-Magazin der Universität Hannover*, 1, 1996, S. 16-17.

- "Das buddhistische Denkmal auf Sylt", in: *Sylt-Magazin '96*, 1996, S. 42-44.
- "Die Tempel sind es nicht allein", in: *Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt*, 15, 15.04.1994, S. 17.
- "Buddhisten in Deutschland - Ja gibt es die denn hier? Buddhistische Geschichte und Vielfalt in Deutschland", in: *Nord Magazin, Magazin für Kultur, Politik und Wirtschaft*, 2, 3, 1990, S. 38-40.

Forschungsberichte und kleinere Beiträge

- „Die öffentlich-rechtlich nicht anerkannten Religionsgemeinschaften im Kanton Solothurn“, Mandatsstudie im Auftrag des Kantons Solothurn, gemeinsam mit Frank Neubert und Andreas Tunger-Zanetti, Solothurn 2020.
- „Regelung des Verhältnisses zu nicht-anerkannten Religionsgemeinschaften. Untersuchung im Auftrag der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich“, gemeinsam mit Hansjörg Schmid et al. 2019. Zürich. DOI: 10.5281/zenodo.3547585.
- „Foreword: Studying Immigrants Religions and Immigrant Communities“, in: Purushottama Bilimora (ed.) *The Indian diaspora: Hindus and Sikhs in Australia*, Dehli: D.K. Printworld 2015.
- „Ungesicherte Karriereperspektiven und fehlende Forschungsförderung am Ende der Karriere. Stellungnahme zu den Empfehlungen der SAGW im Bereich ‚Forschung‘“, in: *Bulletin der SAGW*, 2, 2013. S. 46-47.
- „Von Fremden zu Integrations-Brokern“, in: *Bulletin des Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik*, Herbst 2012, S. 4.
- "Introduction: South Asian Religions and Civic Engagement in the Nordic Countries and Switzerland", gemeinsam mit Tuomas Martikainen, in: *Finnish Journal of Ethnicity and Migration*, 5, 2, 2010, 3-6.
- "Preface: Many Buddhisms in Australia: continuity and accommodation", in: Cristina Rocha, Michelle Barker (eds.), *Buddhism in Australia: Traditions in Change*, Routledge 2010.
- "Buddhisten in Europa.", in: *Katechetische Blätter*, 135, 2010, S. 171-176.
- "Öffentlicher Raum und die Bauten zugewanderter Religionen", gemeinsam mit Andreas Tunger-Zanetti, in: *Modulor. Architektur, Immobilien, Recht*, 5, 2009, S. 26-32.
- "Hinduismus ist Vielfalt", in: *Wendekreis*, 5, 2007.
- "Religionsvielfalt und gesellschaftlicher Zusammenhalt", in: *Alternative Kommunalpolitik (AKP)*, Fachzeitschrift der Grünen für Kommunalpolitik, Schwerpunktheft "Migration-Integration-Religion", 28, 6, 2007. S. 40-42.
- "Zum Wandel der Religionswissenschaft und ihrem Verhältnis zur Theologie“, in: *Bulletin der Schweizerischen Theologischen Gesellschaft*, 2, 2004, S. 3-4.
- "Vielfältig und unterschiedlich: Buddhismus in der Schweiz", in: *ferment – religiöse Fotozeitschrift*, 5, 2006, S. 20-22.
- "Pluralisierung von Religion. Moderne Volksfrömmigkeit im Rückgriff auf östliche Religionen und Esoterik", in: *Räucherstäbchen statt Weihwasser? Traditionelle und mo-*

- derne Volksfrömmigkeit*, hgg. vom Haus zum Dolder. Sammlung Dr. Edmund Müller, Münsterer Tagung 2005, Beromünster: Haus zum Dolder, 2005, S. 19-28.
- "Buddhismus im Westen: gemeinsame oder getrennte Wege?" in: *Buddhismus aktuell*, 2, 2005, S. 43-46.
- "Eine Farbe im Regenbogen. Die Integration indischstämmiger Hindus in Trinidad hat mehr als 100 Jahre gedauert", in: *Der Überblick. Zeitschrift für ökumenische Begegnung und internationale Zusammenarbeit*, 38, 3, 2002, S. 56-59.
- "Zwei Buddhismen. Geschichte und Gegenwart buddhistischen Lebens in Europa", in: *Herder Korrespondenz. Monatshefte für Gesellschaft und Religion*, 56, 8, 2002, S. 423-428.
- "Traditionalistischer und modernistischer Buddhismus im Westen. Ansätze zu einer Neukonzeptionalisierung", in: *Buddhismus in Geschichte und Gegenwart*, Vorträge des weiterbildenden Studiums 2000-2002 der Universität Hamburg, Hamburg: Asien-Afrika-Institut, 2002, S. 3-24.
- "Von der 'Aristokratenreligion' zur Religion des Jedermann? Buddhisten und Buddhismus in Deutschland", in: *Christliches ABC heute und morgen. Handbuch für Lebensfragen und kirchliche Erwachsenenbildung*, Bad Homburg: DIE Verlag, 6, 2001, S. 117-135.
- "Alte Götter in neuer Heimat. Hinduistische Traditionen und Organisationen in Europa", in: *Herder Korrespondenz. Monatshefte für Gesellschaft und Religion*, 55, 9, 2001, S. 460-465.
- "Große Klöster vor hohen Bergen. Buddhismus in der Schweiz", in: *Wendekreis*, Jhg. 104, Nr. 10, Immensee (Schweiz), 1999, S. 18-19.
- "Zehn Jahre Remid - Zehn Jahre Engagement für die Religionswissenschaft", Vortrag auf der Jubiläumsfeier des Religionswissenschaftlichen Medien- und Informationsdienstes in Marburg am 07.03.1999, (http://www.remid.de/remid_info_texte04.htm#Baumann).
- "Neue Zeit des Buddha - Buddhismus in Deutschland", in: *Vernissage. Die Zeitschrift zur Ausstellung 'Zeit der Buddhas'*, Lindenmuseum Stuttgart, Heidelberg: Vernissage Verlag 1999, S. 56-61.
- "Buddhismus in Deutschland", in: *Connection*, 2, 1999, S. 46-52.
- "Geschichte und Gegenwart des Buddhismus in Deutschland", in: *Tibet und Buddhismus*, 12, 46, 1998, S. 22-28.
- "Tamilische Tempelfeste und Wallfahrten in Deutschland. Hamm, 7. Juni 1998, und Kevelaer, 8. August 1998", in: *Spirita*, 12, 2, 1998, S. 23-25.
- "Bericht zur Konferenz 'Streitfalle Neue Religionen'", in: *Dialog der Religion*, 2, 1998, S. 202-204.
- "Zum 50. Todestag von Bertha Dahlke (1866-1947)", in: *Lotusblätter*, 1, 1997, S. 62.
- "Der Drei-Juwelen-Pfad als Highway ins Nirvana? Zum Verhältnis von Buddhismus und Esoterik", in: *Connection*, 6, 1995, S. 37-40.
- "17. IAHR- Kongress in Mexiko", in: *Spirita*, 2, 1995, S. 28.
- "Die DBU in historischem Kontext und internationalem Vergleich", in: *Lotusblätter*, 3, 1995, S. 35-38.
- "Der Buddhismus im Abendland", in: *Der Kreis*, 215, 1995, S. 33-52.

- "Report on the Conference 'Contemporary Buddhism: Text and Context', Leeds April 1994", in: *Buddhist Studies Review*, 11, 2, 1994, S. 172-175; gekürzt ebenso in: *Narthatang Bulletin* (St. Petersburg), 2, 1994, S. 69-70.
- "Report on the Symposium 'Buddhism and Christianity', Kandy 1993", in: *Internationales Asienforum*, 25, 1/2, 1994, S. 197-200.
- "Seminarbericht: Symposium 'Wechselwirkungen von Buddhismus und Christentum', Kandy 1993", in: *Der Kreis*, Nr. 211, 1994, S. 42-44.
- "Ein buddhistisches Denkmal auf Sylt", in: *Lotusblätter*, 2/94, 1994, S. 24-26.
- "Einheit in der Vielfalt - Buddhismus in Europa. Kongreß europäischer Buddhisten in Berlin", in: *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, 77, 2, 1993, S. 160-161.
- "Wilhelm Müller, Buddhistischer Missionar und sozialpolitischer Aktivist", in: *Bodhi Baum*, 18, 1, 1993, S. 22-25.
- "4th International Congress of the European Buddhist Union", in: *Internationales Asienforum*, 24, 1/2, 1993, S. 187-190.
- "Den Westen integrieren - Interview mit Sangharakshita", in: *Spirita*, 1/92, 1992, S. 58-61, (zusammen mit Christian von Somm).
- "Kongress europäischer Buddhisten", in: *Bodhi Baum*, 17, 4, 1992, S. 49-50.
- "Buddhistische Kunst um die Jahrhundertwende", in: *Modern Buddhist Art Magazin* 223/224, 1992, S. 34-37; leicht verändert erneut abgedruckt in: *Valis - Zeitschrift für Literatur und Kultur*, 4, 1995, S. 4-7.
- "Wiederkehr des Buddhismus in Indien", in: *Lotusblätter - Zeitschrift für Buddhismus*, 3/91, 1991, S. 14-17.
- "Buddhismus in Deutschland - Kontinuität und Wandel", in: *Buddhistische Monatsblätter*, 37, 2, 1991, S. 55-62.
- "Vom 'Buddhistischen Katechismus' zum 'Buddhistischen Bekenntnis' - Die ersten hundert Jahre Buddhismus in Deutschland", in: *Spirita*, 6, 1990, S. 7-12.
- "Religionswissenschaft systematisiert", in: *Spirita*, 4, 1989, S. 62-64.
- Religion von Oberschichten - Tagungsbericht der DVRG", in: *Spirita*, 4, 1989, S. 54-55.
- "Empirische Untersuchungen in der Religionswissenschaft", in: *Spirita - Zeitschrift für Religionswissenschaft*, 4, 1989, S. 19-22.

Rezensionen

- „Foroutan, N., Die postmigrantische Gesellschaft“, in: *Journal of Contemporary Religion*, 36, 2, 2021, 186-188.
- „Baker, D., Converting American Buddhism“, in: *Journal of Contemporary Religion*, 36, 1, 2021, 186-188.
- „Limacher, K. et al. (eds.), Prayer, Pop and Politics. Researching Religious Youth in Migration Society“, in: *Journal of Contemporary Religion*, 34, 1, 2020, DOI 10.1080/13537903.2020.1697524.
- „Moon-Suk Heo, Der koreanische Buddhismus im Westen, 2019“, in: *Asian Ethnology*, 78, 1, 2019, 252-254.
- „Stolz, J. et al., Religion und Spiritualität in der Ich-Gesellschaft, 2014“, in: *Journal of Contemporary Religion*, 30, 2, 2015, 325-327.

- "Schlieter, J. et al. (Hg.), Die zweite Generation der Tibeter in der Schweiz, 2014", in: *Anthropos*, 110, 1, 2015, 270-271.
- "Kurth, S./ Lehmann, K (Hg.), Religionen erforschen. Kulturwissenschaftliche Methoden in der Religionswissenschaft, 2011", in: *Numen*, 60, 2013, 677-679.
- "Ariëns/König/Sicking (Hg.), Glaubensfragen in Europa, 2011", in: *Journal of Contemporary Religion*, 28, 1, 2013, 162-163.
- "Seager, R.H., Encountering the Dharma, 2006", in: *Journal of Global Buddhism*, 7, 2006; 8-14, parallel Abdruck in *Buddhadharma*, 2006, S. 69-71.
- "Sutcliffe, S., Religion: Empirical Studies, 2004", in: *Zeitschrift für Religionswissenschaft*, 13, 2, 2005, 214.
- "Kippenberg, H. G., Stuckrad, K. von, Einführung in die Religionswissenschaft, 2003", in: *Religious Studies Review*, 30, 2, 2004.
- "Humbert, C.A., Religionsführer Zürich 2004", in: *Journal of Contemporary Religion*, 20, 1, 2005, 141.
- "McDowell, C., A Tamil Asylum Diaspora, 1996", in: *International Journal of Hindu Studies*, 4, 1, 2004.
- "Lopez, D. S., A Modern Buddhist Bible", in: *Journal of Global Buddhism*, 5, 2004, 15-18.
- "Hase, T., Zivilreligion, 2001", in: *Religious Studies Review*, 29, 3, 2003, 312.
- "Hock, K., Einführung in die Religionswissenschaft, 2002", in: *Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft*, 59, 3, 2003, 229-230.
- "DVRG, Religionswissenschaft: Forschung und Lehre an den Hochschulen in Deutschland, 2001," in: *Religious Studies Review*, 29, 2, 2003, 171.
- "Henkel, R., Atlas der Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften in Deutschland, 2001", in: *Journal of Contemporary Religion*, 18, 2, 2003.
- "Rösing, Ina, Religion, Ritual und Alltag in den Anden, 2001", in: *Anthropos*, 97, 4-6, 2002, S. 629-630.
- "Vertovec, S., The Hindu Diaspora, 2000", in: *Journal of Ethnic and Racial Studies*, 28, 1, 2002, S. 182-183.
- "Hutter, M., Das ewige Rad. Religion und Kultur des Buddhismus, 2001", in: *Numen*, 48, 3, 2001, S. 500-501.
- "Hutter, M., Buddhisten und Hindus im deutschsprachigen Raum, 2001", in: *Journal of Contemporary Religion*, 16, 3, 2001, S. 402-403.
- "Coward et al., The South Asian Religious Diaspora, 2000", in: *Religious Studies Review*, 27, 1, 2001, S. 96.
- Fuglerud, O., Life on the Outside, 1999", in: *Anthropos*, 96, 1-3, 2001, 250-251.
- "Seager, R., Buddhism in America, 1999", in: *Journal of Contemporary Religion*, 16, 1, 2000, S. 137-139.
- "Waardenburg, J., Classical Approaches to the Study of Religion, 1999", in: *Spirita*, 13, 1, 1999, S. 44.
- "Yoo, D. (ed.), New Spiritual Homes. Asians in America, 1999", in: *Religious Studies Review*, 26, 3, 2000, S. 298.
- "Clasquin and Krüger (ed.), Buddhism and Africa, 1999", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 7, 2000, S. 48-51 (online).
- "Kantowsky, D., Buddhisten in Indien heute, 1999", in: *Lotusblätter*, 13, 3, 1999, S. 48-49.

- "Queen, C.; Williams, D., American Buddhism, 1999", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 6, 1999, S. 200-204 (online).
- "Samyutta-Nikāya, die Gruppierte Sammlung, übersetzt aus dem Pāli-Kanon, 1997", in: *Spirita. Zeitschrift für Religionswissenschaft*, 12, 2, 1998, S. 39-40.
- "Tworuschka, U.; Klöcker, M., Handbuch der Religionen. Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften in Deutschland, 1997", in: *Spirita*, 13, 2, 1998, S. 35-37.
- "Bouma, G., Many Religions, All Australians, 1996", in: *Anthropos*, 94, 1-3, 1999, S. 241-242.
- "Hayes, R.; Land of No Buddha, 1998", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 6, 1999, S. 25-28 (online).
- "Bilimoria, P., The Hindus and Sikhs in Australia, 1996", in: *Anthropos*, 93, 4-6, 1998, S. 586-587.
- "Hecker, H. (Hg.), Der erste deutsche Bhikkhu, 1995", in: *ZMR*, 82, 1, 1998, S. 66-67.
- "T. Doktór, Bewegungen auf der Grenze von Wissenschaft und Religion als sozialpsychologisches Problem, 1996", in: *Spirita*, 11, 2, 1997, S. 43.
- "Chaliand, G; Rageau, J.-P., The Penguin Atlas of Diasporas, 1995; Segal, A., An Atlas of International Migration, 1993", in: *Spirita*, 11, 1, 1997, S. 39-40.
- "Kantowsky, D. (Hg.), Der Weg der Weissen Wolken, 1996", in: *Internationales Asienforum*, 28, 4, 1997, S. 377-378.
- "Cohen, R., Global Diasporas, 1997", in: *New Community*, 23, 4, 1997, S. 572-574.
- "Schumann, H.W., Die großen Götter Indiens, 1996; Becke, A., Hinduismus zur Einführung, 1996", in: *Theologische Literaturzeitung*, 122, 9, 1997, Sp. 789-791.
- "Drehse, V.; Sparr, W., Im Schmelztiegel der Religionen, 1996", in: *Lotusblätter*, 3, 1997, S. 43-44.
- "Nye, M., A Place for our Gods, 1995", in: *Anthropos*, 92, 4-6, 1997, S. 636.
- "Morgan, P; Lawton, C. (eds.), Ethical Issues in Six Religious Traditions, 1996", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 4, 1997, S. 256-259 (online).
- "Dhammakaya Foundation (ed.), Buddhism into the Year 2000. International Conference Proceedings, 1994", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 4, 1997, S. 212-215 (online)
- "Adam, E.; Hughes P.H., The Buddhists in Australia, 1996", in: *Anthropos*, 92, 1-3, 1997, S. 209.
- "Numrich, P.D., Old Wisdom in the New World, 1996", in: *Journal of Buddhist Ethics*, 3, 1996, S. 193-197 (online).
- "Tweed, T. A., The American Encounter with Buddhism 1844-1912, 1992", in: *ZRGG*, 48, 3, 1996, S. 282-284 (textl. verschieden von Rez. Nr. 30).
- "Ballard, R. (ed.), Desh Pardesh. The South Asian Presence in Britain, 1994", in: *Spirita*, 10, 1, 1996, S. 54-55.
- "Batchelor, S., The Awakening of the West, 1994", in: *Buddhist Publication Society Newsletter*, No. 30, 1995, S. 3.
- "Dessai, E., Hindus in Deutschland, 1994", in: *Spirita*, 9, 1, 1995, S. 49.
- "Schäfer, F., Der Buddha sprach nicht nur für Mönche und Nonnen, 1995", in: *Spirita*, 9, 1, 1995, S. 47.
- "Tweed, T. A., The American Encounter with Buddhism 1844-1912, 1992", in: *Journal of Contemporary Religion*, 10, 2, 1995, S. 217-219.
- "Braun, S.: Islam, 1992; Rees, W.: Katholische Kirche, 1992; Schweer, T.: Buddhismus, 1992", in: *Spirita*, 8, 1-2, 1994, S. 59-60.

- "Greschat, H. J. (Hg.): Mündliche Religionsforschung, 1994", in: *Spirita*, 8, 1-2, 1994, S. 56-57.
- "Schumann, H. W.: Der historische Buddha, 1990; Ders.: Buddhismus, 1993", in: *Theologische Literaturzeitung*, 119, 12, 1994, Sp. 1064-1065.
- "Vacchi, D; Vuylstecke, A.: Die Jesuiten und die Welt, 1991", in: *ZMR*, 78, 3, 1994, S.248-250.
- "Williams, M. A. et al. (eds.), Innovation in Religious Traditions, 1992", in: *Spirita*, 7, 1, 1993, S. 80-81.
- "Usarski, F. (Koord.), Yoga und Indien, 1992", in: *Spirita*, 7, 1, 1993, S. 76-78.
- "Nirumand, H.: Im Namen Allahs - Islamische Gruppen und der Fundamentalismus in der Bundesrepublik Deutschland, 1990", in: *ZMR*, 77, 3, 1993, S. 253-254.
- "Kantowsky, D.: Wegzeichen. Gespräche über buddhistische Praxis mit: Nyānaponika Mahāthera, ...1991", in: *ZMR*, 77, 3, 1993, S. 247-248.
- "Gandhi, M.: Gewaltfrei leben, hg. von D. Kantowsky, 1992", in: *Internationales Asienforum*, 24, 1/2, 1993, S. 162-163.
- "Jones, K.: The Social Face of Buddhism, 1989", in: *Bodhi Baum*, 18, 1, 1993, S. 62-63.
- "Snelling, J.: Buddhismus. Ein Handbuch für den westlichen Leser, 1991", in: *Spirita*, 6, 1, 1992, S. 68.
- "Kippenberg, H.; Luchesi, B. (Hg.): Religionswissenschaft und Kulturkritik, 1991", in: *ZRGG*, 44, 3, 1992, S. 285.
- "Dumoulin, H.: Begegnung mit dem Buddhismus. Eine Einführung, 1990", in: *Theologische Literaturzeitung*, 117, 6, 1992, S. 417-418.
- "Lassalle, H.E.M.: Mein Weg zum Zen, 1988", in: *Modern Buddhist Art Magazin* 223/224, 1992, S. 37-38.
- "Dumoulin, H.: Zen im 20. Jahrhundert, 1990", in: *Theologische Revue*, 87, 6, 1991, S. 508.
- "Kantowsky, D.: Forschungsreihe Buddhistischer Modernismus, 1990/ 1991", in: *Spirita*, 5, 2, 1991, S. 36-37.
- "Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus - Die zweite Drehung des Dharma-Rades, 1990", in: *Spirita*, 5, 1, 1991, S. 45-46.
- "Antes, P.; Pahnke, D. (Hg.): Die Religion von Oberschichten, 1989", in: *ZRGG*, 43, 1, 1991, S. 87.
- "Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen, hrsg. von H. Gasper, J. Müller, F. Valentin, 1990", in: *Spirita*, 8, 1990, S. 34-35.
- "Bitter, K.: Konversionen zum tibetischen Buddhismus. Eine Analyse religiöser Biographien, 1988", in: *Spirita*, 7, 1990, S. 37-38.
- "Usarski, F.: Die Stigmatisierung Neuer Spiritueller Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, 1988", in: *ZRGG*, 42, 3, 1990, S. 279.
- "Murken, S.: Gandhi und die Kuh - Die Darstellung des Hinduismus in deutschen Religionsbüchern, 1988", in: *ZMR*, 73, 4, 1989, S. 317-318.
- "Kehrer, G.: Einführung in die Religionssoziologie, 1988", in: *Spirita*, 5, 1989, S. 52.
- "Greschat, H.J.: Was ist Religionswissenschaft?, 1988", in: *ZRGG*, 41, 3, 1989, S. 282.
- "Stolz, F.: Grundzüge der Religionswissenschaft, 1988", in: *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte (ZRGG)*, 41, 3, 1989, S. 283.

Publikationsliste Martin Baumann

- "Nagel, T.: Die Festung des Glaubens - Triumph und Scheitern des islamischen Rationalismus im 11. Jahrhundert, 1988", in: *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft (ZMR)*, 73, 2, 1989, S. 155-156.
- "Becker, G.: Die Ursymbole in den Religionen, 1987", in: *ZMR*, 73, 2, 1989, S. 151.
- "Zinser, H: Religionswissenschaft, 1988", in: *Spirita*, 4, 1989, S. 61.
- "Waardenburg, J: Religionen und Religion, 1986", in: *Das Argument*, 30, 162, 3, 1987, S. 300.